

FRAKTALLAR ORQALI MEBEL DIZAYNI VA ICHKI DIZAYNNI MODELLASHTIRISH

Anarova Sh.A.,

Muhammad al-Xorazmiy Nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston.
shakhzodaanarova@gmail.com

Ismailova S.N.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston
saodatismailova3006@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy dizayn nazariyalarida fraktal geometriya qo‘llanilishining ilmiy asoslarini ochib beradi. Fraktallarning mebel dizaynidagi generativ jarayonlardagi roli, ularning struktura samaradorligi va ekologik moslashuvchanlikni oshirishdagi imkoniyatlarini tahlil qiladi. Fraktallar orqali yaratilgan naqshlar inson psixologiyasi va idrokiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi, shuningdek, zamonaviy dizayn estetikasini boyitishi isbotlanadi. Maqola nazariy tahlil va amaliy modellashtirishni uyg‘unlashtirgan bo‘lib, yangi dizayn yondashuvlariga ilmiy asos beradi. Ushbu tadqiqot ikki yo‘nalishdan iborat. Birinchi yo‘nalishda yaratilgan eng mashhur fraktallar tavsiflanadi, fraktallar tuzilishi o‘rganiladi, ularning eng muhim xususiyatlari tushuntiriladi hamda bu xususiyatlarning mebel dizaynidagi akslari ko‘rib chiqiladi. Ikkinchi yo‘nalishda esa fraktallar shakllanishining turli funksional va estetik qiymatlari mebel dizaynida qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: Fraktallar, Mandelbrot to‘plami, Julia to‘plamlari, IFS fraktallari, L-tizim fraktallari, Fraktal olovi, Nyuton fraktallari, Mebel dizayni

KIRISH: Zamonaviy mebel dizaynida shakl va strukturaning matematik asoslari muhim rol o‘ynamoqda. Fraktal geometriya, ayniqsa, tabiiy va noan‘anaviy shakllarni yaratishdagi potentsiali bilan ajralib turadi. Yaqin yillarda ushbu yondashuv kompyuter texnologiyalari bilan birgalikda dizaynerlarga murakkab, ammo funksional tuzilmalarga ega bo‘lgan yangi modellar yaratish imkonini berdi. Fraktallar nafaqat shakl jihatidan, balki material samaradorligi, energiya oqimlari va inson makon tajribasini yaxshilashdagi o‘rni bilan ham muhim hisoblanadi. Ushbu maqola ushbu imkoniyatlarni chuqur ilmiy yondashuv bilan ochib beradi. Fraktal va fraktal geometriya tushunchalari 70-yillarning oxirida paydo bo‘lgan va 80-yillarning o‘rtalarida takomillashtirilib, matematiklar va dasturchilarning kundalik hayotiga kirib bordi. Fraktal so‘zi lotincha “fractus” so‘zidan olingan bo‘lib, “bo‘laklardan tashkil topgan” degan ma‘noni anglatadi. U 1975 yilda Benoit Mandel’brot tomonidan

taklif qilingan. Fraktallarning asosiy xususiyati o‘ziga o‘xshashligidir: eng oddiy holatda fraktalning kichik bir qismida asosiy fraktal mavjuddir. Mandelbrot fraktalga “Fraktal - bu qaysidir ma‘noda o‘xshash qismlardan tashkil topgan tuzilma” deya ta‘rif beradi [1]. Fraktallar bizga oddiy geometriyadan ma‘lum bo‘lgan shakllarga o‘xshamaydi va ma‘lum bir algoritmlar asosida quriladi. Fraktal grafikasida asosiy obyekt bu geometrik shakl emas, balki matematik formuladir. Formuladagi koeffitsiyentlarni o‘zgartirish asosida mutlaqo boshqa bir kompozitsiyalarni yaratish mumkin bo‘ladi [2]. Bugungi kunda ichki (interyer) dizayn va mebel dizaynida shakllarning mavjudligi nafaqat estetik jihatdan muhim, balki funksional, yengil vaznli tuzilish va atrof-muhitga moslashuvchanlik, inson salomatligi va farovonligi hamda mustahkamlik uchun ham ahamiyatlidir. Uzoq vaqt davomida ichki (interyer) dizaynerlar Evklid geometriyasi shakllaridan (uchburchak, kvadrat, ko‘p qirrali shakllar) ilhom olishgan, bu esa ichki dizayn va

mebelni qattiq, moslashuvchan bo'lmagan va samaradorlikdan yiroq qilib qo'ygan, natijada materiallarning isrofgarchiligiga olib kelgan. Kompyuterlashtirilgan dizayn texnologiyalaridagi rivojlanish dizaynerlarga Evklidning oddiy shakllari va cheklovlaridan o'tishga va ularni fraktal geometriya (no-Evklid geometriyasi) bilan almashtirishga imkon berdi. Fraktal geometriya yordamida optimal tuzilishga ega yangi notekis shakllar yaratiladi va natijada kam material ishlatib, katta kuchga ega dizayn tizimlari hosil bo'ladi.

Bugungi kunda ayrim me'morlar va interyer dizaynerlari fraktallarning dekorativ shakllanishi, geometrik va dinamik xususiyatlaridan o'z dizaynlarida ilhomlanib, arxitektura va interyer dizayni sohasini boyitib, funksional hamda estetik qiymat qo'shib kelmoqdalar. Shu sababli ushbu tadqiqot fraktallar tuzilishini va ular orqali ichki (interyer) dizayn va mebel dizayniga ta'sirini o'rganadi. Maqolada :

1. Fraktallar turlari va ularning xususiyatlarini tavsiflanadi hamda tahlil qilinadi.
2. Fraktallarning interyer dizayni mebel dizayniga ta'siri va amaliy qo'llanilishi taqdim etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA

METODOLOGIYA: Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida fraktal geometriya tushunchasining shakllanishi va rivojlanish yo'nalishlariga e'tibor qaratildi. Mandelbrot, Julia va Nyuton kabi asosiy nazariyalar nafaqat matematik tushunchalarni, balki ularning vizual va dizayndagi qo'llanilishi imkoniyatlarini ham ochib berdi. Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, fraktallar — bu tabiatdagi murakkablikni oddiy matematik ifoda bilan modellashtirishga urinishdir. Xususan, ekologik muvozanat, tabiiy shakllanishlar va o'sish jarayonlari fraktal modellar orqali tushuntirilgan.

Yevropa va AQSh tadqiqotchilari fraktal geometriya estetikasi inson idrokiga qanday ta'sir qilishini o'rgangan bo'lsa, Yaponiya va Janubi-Sharqiy Osiyodagi ilmiy ishlar ko'proq fraktallarning tabiat va madaniy naqshlardagi o'rniga e'tibor qaratgan. Shuningdek, arxitektura va dizayn sohasidagi ilg'or maqolalarda fraktallar yordamida material sarfini

kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish va yangi shakl variantlarini yaratish bo'yicha metodik yondashuvlar tavsiya qilingan.

O'rganilgan manbalar shuni ko'rsatadiki, fraktallar nafaqat nazariy jihatdan qiziqarli, balki amaliy jihatdan ham — ayniqsa, mebel dizaynida — katta potentsialga ega.

Tabiatda fraktallarning bir necha ko'rinishini (turini) uchratish mumkin: geometrik fraktallar, algebraik fraktallar, stoxastik fraktallar, qo'l-ijodiy fraktallar, tabiiy fraktallar va boshqalar. Shuningdek, ularni tuzilishiga ko'ra bir o'lchovli, ikki o'lchovli va ko'p o'lchali turlarga ajratish mumkin.

1. Tabiiy fraktallar: (Michael Frame, 2016). Fraktallar tabiatda juda keng tarqalgan bo'lib, juda katta o'lchov diapazonini qamrab oladi. O'lchovdan qat'i nazar, bu naqshlarning barchasi oddiy shoxlanish jarayonini takrorlash orqali shakllanadi [3].

2. Geometrik fraktallar: bu turdagi Kox triad egri chizig'i, Levi egri chizig'i, Gilbert egri chizig'i, Xartera-Xeytueya ajdari nomli siniq chiziqlar, Kontor to'plami, Serpin uchburchagi, Serpin gilami, Pifagor daraxti va hokazo kabi fraktallar guruhi va eng ko'rgazmali hisoblanadi.

Fraktal geometriya - bu notekis shakllar bilan shug'ullanadigan matematika sohasi bo'lib, ularning qismlari qandaydir tarzda butunga o'xshash bo'ladi; bu xususiyat o'z-o'ziga o'xshashlik yoki o'z-o'ziga simmetriya deb ataladi. Geometrik fraktallar oddiy jarayonni takrorlash orqali hosil qilinishi mumkin. Fraktallar oddiy shakllardan — masalan, to'g'ri chiziq (Cantor changi yoki von Koch egri chizig'i), uchburchak (Sierpinski uchburchagi) yoki kub (Menger gubkasi) — ustida iteratsion (takroriy) o'zgartirishlar qo'llash orqali standart geometriyadan kelib chiqadi [4].

2.1- IFS (takrorlanadigan funksiya tizimlari): Fraktallar tuzilishini hosil qilishning oddiy vositalaridan hisoblangan IFS usuli 1980-yillarning o'rtalarida paydo bo'lgan. IFS qisiluvchi affin almashtirishlar to'plamidir. Ma'lumki affin almashtirishlar masshtablashtirish, burish va parallel ko'chirishni o'z ichiga oladi. Agar masshtablashtirish koeffitsiyenti 1 dan kichik bo'lsa, affin almashtirish

qisiluvchi hisoblanadi. IFS bir nechta fiksirlangan funksiyalar tizimini o‘zida ifodalaydi. Eng oddiy IFS tekislikning affin almashtirishdan tashkil topgan:

$$X' = A * X + B * Y + C, Y' = D * X + E * Y + F.$$

IFS fraktallari (odatda shunday ataladi) istalgan o‘lchamda bo‘lishi mumkin, ammo ko‘pincha 2D (ikki o‘lchovli) shaklda hisoblanadi va chiziladi. Fraktal o‘zi bilan bir nechta nusxalarning birlashmasidan iborat bo‘lib, har bir nusxa ma‘lum bir funksiya orqali o‘zgartiriladi (shuning uchun “funksiyalar tizimi” deb ataladi)[5].

2.2 - L-tizim fraktallari: 1968 yili Aristidom Lindenmayer (ma‘lumoti bo‘yicha biolog) tomonidan ishlab chiqilgan L-tizimlar usuli geometrik fraktallarni qurishda eng oddiy hisoblanadi. Lindenmayer tabiatning murakkab ob‘ektlarini bir nechta qoidalar hamda oddiy tashkil etuvchilar yordami bilan ifodalash jarayonlari usulini taklif qilgan. L-tizimlar usuli bir necha tillarning yetarli darajada oddiy grammatikasi bo‘lib, ular ustida turli muhitlar yordamida initsiator va almashtirishlarni bayon etuvchi Logo tilining analogik vositalaridir (tekislikda va fazoda oddiy geometrik shakllarni mumkin bo‘lgan almashtirishlarini aksiomatik bayon etish)

3. Algebraik fraktallar: fraktallarning yana bir katta guruhi bo‘lib, ular o‘z nomlariga oddiy algebraik formulalarga asosan qurilgani uchun ega bo‘lgan. Ularni chiziqsiz jarayonlar yordami bilan n-o‘lchovli fazolarda hosil qilinadi. Ma‘lumki, chiziqsiz dinamik tizimlar bir necha barqaror holatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Bulardan bittasi, bir necha takrorlashlar sonidan keyin boshlang‘ich shartga bog‘liq bo‘lib qoladi. Shuning uchun har bir barqaror holat, bir necha boshlang‘ich holat sohalarini o‘zida namoyon etadi. Ulardan eng taniqlilari Mandelbrot, Julia, Nyuton to‘plamlari va boshqalar.

Fraktallarning mebel dizayniga ta‘siri:

1. Fraktallar estetik shakllanishga ega bo‘lib [6,7], dizaynga estetik xususiyatlar qo‘shadi.
2. Fraktallar dinamik xususiyatlarga ega, masalan, vibratsion tebranishlar, transport va spin to‘lqinlari fraktal tuzilmalarida mavjud [8]. Ular dizayndagi harakat va energiyani ifodalaydi.

3. “Har bir fraktal o‘zida ba‘zi energiya ta‘siriga ega, xuddi devordagi rang yoki rasm kabi. Biroq, fraktallar energiyasi ma‘lum chastotalarni oshirish va kuchaytirish maqsadida, energiyaviy fraktal tasvirning niyat va maqsadiga qarab tushuniladi. Ular ma‘lum vibratsiyalarni chiqarishga dasturlangan — masalan, ofisingizda, yig‘ilish xonangizda yoki yotoqxonangizda bo‘lishini istagan shaxsiy energetik asos va qo‘llab-quvvatlash sifatida... jismoniy, hissiy yoki ruhiy maqsadlaringizga erishish uchun.” [9]
4. Dizaynda yoqimli fraktallarga ta‘sir qilish stressga qarshi fiziologik reaksiyalarimizni kamaytirishi va baxt bilan bog‘liq miya sohalarini faollashtirishi mumkin (funktional qiymatlar) [10].

Fraktallarning qo‘llanilishi: Fraktal nazariyasining interyer dizaynida qo‘llanilishi uning rivojlanishining muhim ko‘rinishi hisoblanadi. Fraktallar nazariyasining interyer dizaynida qo‘llanilishi uning zamonaviy rivojlanishining muhim jihatlaridan biridir. An‘anaviy dizayndagi asosiy manba geometrik shakllar va naqshlar bo‘lib, ularning o‘zi nisbatan qat‘iy va muntazamdir. Ushbu elementlar zamonaviy interyer dizayniga tatbiq qilinib, interyer dizaynining vizual taqdimotini yanada zamonaviy insonlarning estetik ehtiyojlariga mos kelishini ta‘minlashi mumkin.

NATIJALAR: Fraktal geometriya nafaqat matematik tushuncha, balki tabiatdagi murakkab tizimlarning modelidir. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, fraktallar inson ongida estetik zavq uyg‘otadigan naqshlarni yaratishda kuchli vosita bo‘lib xizmat qiladi, chunki ularning o‘z-o‘ziga o‘xshashlik va takroriylik xususiyatlari inson idrokidagi tabiiy naqshlarni eslatadi. Shu sababli, fraktallar bilan ishlash nafaqat san‘at va dizayn eksperimentlari bilan cheklanmaydi, balki u psixologiya, neyroestetika va biologik tizimlar bilan bog‘liq amaliy ishlanmalarda ham qo‘llaniladi.

Mebel dizaynida fraktallar shakllanishining qo‘llanilishi ekologik samaradorlik, strukturalarning mustahkamligi va materiallar tejankorligi jihatidan

ham nazariy asosga ega. Turli o‘lchovlarda qaytariluvchi fraktal naqshlar ob’ektni yengilroq va mustahkamroq qilish, shuningdek, vizual dinamizm va harakatchanlik berish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotda o‘rganilgan nazariy asoslar amaliy natijalar bilan uyg‘unlashib, mebel dizayni uchun yangi yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Fraktallar qurish uchun ularning tenglamasini turli usullardan foydalangan holda qurish kerak bo‘ladi. Bunda bir necha usullardan foydalaniladi, bular IFS (Iterated function systems - Iteratsion funksiyalar tizimlari (IFT)) usuli, L-tizimlar usuli, arifmetik xususiyatlarga asoslangan binomial bazis ko‘phadlar nazariyasi usul, R-funksiya usuli (RFM), to‘plamlar nazariyasi usuli va boshqalar. Ushbu qurish usullari orqali mebel dizayni uchun yangi dizayn namunlarini modellashtiramiz.

1. Tabiiy fraktallar orqali mebel dizaynini yaratish.

1-model: Stul orqa qismida tabiiy - shoxlanadigan daraxtsimon fraktallardan ilhomlangan shoxlanadigan fraktal blok mavjud bo‘lib, u o‘z-o‘ziga simmetriya xususiyatiga ega. (1-rasm,a)

2-model : Spiral fraktal qo‘lli divan tabiiy chig‘anoq shaklidan ilhomlanib yaratilgan.

Dizaynda ishlatilgan fraktal o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, o‘xshash takroriy iteratsiyalar, hamda fraktal tuzilmalardagi aylanish to‘lqinlari kabi dinamik xususiyatlarga ega. (1-rasm,b)

1-rasm. Tabiiy fraktallar orqali yaratilgan mebel dizaynlari

2. Geometrik fraktallar orqali mebel dizaynini yaratish.

3-model: Serpin uchburchagi asosidagi fraktal uchburchak stol. Har bir uchburchak shaklidagi stol usti o‘z-o‘ziga o‘xshashlikka ega bo‘lgan kichik uchburchaklarga bo‘lingan; ushbu uchburchak stollar guruhi birgalikda takroriy operatsiyalarga ega bo‘lgan geksagonal (olti burchakli) stolni hosil qiladi. (2-rasm,a)

4-model : Kox qor parchasi asosidagi divan dizayni. U o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, o‘xshash takroriy operatsiyalar, shoxlanish imkoniyati, o‘sovchi miqyos va dinamik tizimlarga ega. (2-rasm,b)

5-model : Kvadratlar va aylanalarning fraktal geometrik shaklidan ilhomlangan panel. U turli javonlarda suriluvchi eshik sifatida yoki devordagi panel sifatida ishlatilishi mumkin. Dizayn o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, o‘xshash takroriy operatsiyalar, shoxlanish imkoniyati kabi xususiyatlarga ega. (2-rasm,c)

6-model : Stulning orqa qismida qor egri chizig‘i fraktallaridan ilhomlangan geometrik fraktal mavjud bo‘lib, u o‘z-o‘ziga simmetriya kabi xususiyatlarga ega (2-rasm,d)

7-model: Geometrik fraktal uchburchaklar yoritish stoli, qo‘ltiqli stul va kitob javonida qo‘llaniladi. Dizayn markaziy nuqta, o‘z-o‘ziga o‘xshashlik, o‘xshash takroriylik kabi xususiyatlarga ega. (2-rasm,e)

a	Serpın uchburchag i			
b	Kox qor parchasi			
c	Spiral fraktal			
d	Qor parcha			
e	Geometrik fraktal			

2-rasm. Geometrik fraktallar orqali yaratilgan mebel dizaynlari

XULOSA: Maqola natijalaridan kelib chiqib, muammoni hal qilishga erishildi: fraktallar tushunchasi aniqlab berildi, ularning turlari va xususiyatlari tavsiflandi. Maqolada fraktallarning mebel dizayniga ta'sirini tushuntirib berdi, shuningdek, fraktallarning mebel sohasidagi qo'llanilishiga e'tibor qaratdi. Shu tariqa, natijalar tadqiqotning ahamiyatini asoslab berdi. Taklif etilgan loyihalar asosida tadqiqot fraktallardan va ularning xususiyatlaridan (tabiiy, geometrik va algebraik elementlar) mebel dizaynida ilhom olishning ko'plab manbalarini aniqlash imkoniga ega bo'ldi hamda mebel dizaynida turli fraktal shakllarning funksional va estetik qadriyatlarini qo'llash mumkinligini ko'rsatdi. Fraktal geometriya asosida qurilgan dizayn yechimlari nafaqat shakl va tuzilmaning estetik imkoniyatlarini oshiradi, balki materiallardan foydalanish samaradorligini ham ta'minlaydi. Fraktal naqshlarning tabiatdan ilhomlangan xususiyatlari inson idrokida tinchlantiruvchi va stressni kamaytiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, fraktallar yordamida mebel

shakllarida ko'plab funksional yechimlar yaratish mumkin bo'lib, ular individual, moslashuvchan va ekologik dizayn tamoyillarini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yondashuv zamonaviy dizayn amaliyoti uchun yangi generativ imkoniyatlar ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mandelbrot B., The fractal geometry of nature. // Vol. 1. New York: WH freeman, 1982.-pp. 112-120.
2. Anarova Sh., Ibrohimova Z. Fraktallarni qurish usullari. // "Axborot-kommunikasiya texnologiyalari va dasturiy ta'minot yaratishda innovation g'oyalar" Respublika ilmiy-texnik anjumanning ma'ruzalari to'plami. 1 – qism. – Samarqand, 2019. – 67-70 b.
3. Michael Frame and others- 2016 : " Fractal Geometry-fractals, Graphics, & Mathematics Education) , Yale University, http://users.math.yale.edu/public_html/People/frame/Fractals/
4. ERIN PEARSE, 2005 : " AN INTRODUCTION TO DIMENSION THEORY AND FRACTAL GEOMETRY: FRACTAL DIMENSIONS AND MEASURES" , <http://www.math.cornell.edu/~erin/docs/dimension.pdf>
5. Draves, Scott; Erik Reckase (July 2007). "The Fractal Flame Algorithm" (pdf). Retrieved 2008-07-17.
6. Branka Spehar & others -2003:" Universal aesthetic of fractals", Computers & Graphics 27 (2003) 813–820, <http://www2.psy.unsw.edu.au/Users/BNewell/SCNT2003.pdf>
7. Wolfgang E. Lorenz – 2003:" Fractals and Fractal Architecture" , Diplom-Ingenieur, Advisor: O.Univ.Prof. DI Dr.techn. Georg FRANCK-OBERASPACH (PDF Download Available):https://www.researchgate.net/publication/273457875_Fractals_and_Fractal_Architecture [accessed May 20, 2016].
8. Tsuneyoshi Nakayama-2009:" Fractal Structures in Condensed Matter Physics", Toyota Physical and Chemical Research Institute, Nagakute, Japan. [http://subutuap.eng.hokudai.ac.jp/nakayama/pdf/Encyclopedia_of_Complexity_and_Systems_Science_Springer-Verlag\(2009\).pdf](http://subutuap.eng.hokudai.ac.jp/nakayama/pdf/Encyclopedia_of_Complexity_and_Systems_Science_Springer-Verlag(2009).pdf)
9. Djendji Samardzija-2011:"the Art of fractals energy", <http://www.fraktalneenergije.com/en/energy.html>
10. Prucia Buscell- 2013: <http://www.plexusinstitute.org/blogpost/656763/160028/Fractals-Function-and-Beauty>

